

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 DE AGOSTO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

REFLEXIONES SOBRE EL NUEVO MODELO EDUCATIVO EN MÉXICO: UNA PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO

Reflections on the new edu-
cational model in Mexico:
a proposal to develop
critical thinking

Constantino Martínez Fabián

Universidad de Sonora
cmtz@capomo.uson.mx

Ana Liset Abril Martínez

Asesor Técnico Pedagógico para
Telesecundaria de Sonora
analisetabril@live.com.mx

Resumen

Se define qué es un sistema y un modelo educativo. Se presenta una caracterización de los modelos educativos. Se resume la historia de los modelos educativos en el mundo y en México. Se señalan los objetivos de la Reforma Educativa y las directrices del nuevo modelo educativo en México para la educación obligatoria, de donde se desprende una nueva propuesta curricular; específicamente, se aborda un ámbito del perfil de egreso del educando: el pensamiento crítico. Se enuncian argumentos que sostienen al pensamiento crítico como un imperativo central y urgente, de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO, que define cuáles son las características del ciudadano del siglo XXI. Se propone adoptar y adaptar a las necesidades de nuestro país el modelo de Paul y Elder (2003). Se reflexiona sobre la aparente simplicidad de la propuesta que tiene complejidades retadoras intelectualmente tanto para el docente como para el alumno. Se ejemplifica cómo el modelo subsume la propuesta de otras aproximaciones que pretenden desarrollar el pensamiento crítico. Al final se presentan las conclusiones de este trabajo.

Palabras clave: modelo educativo, pensamiento crítico, modelos de pensamiento crítico.

Abstract

We define what is a system and an educational model. Later, a characterization of educational models is presented. After that, we summarize the history of educational models in the world and in Mexico. We pointed out the objectives of the Educational Reform and the guidelines of the new educational model in Mexico for compulsory education. These objectives give rise a new curricular proposal; We address, specifically, an area of the student graduate profile: critical thinking. We give arguments in favor of critical thinking as a central and urgent imperative, in accordance with UNESCO recommendations, which defines the citizen's characteristics for the 21st century. We propose to adopt and adapt to our needs, the model of Paul and Elder (2003). We present our reflection about the apparent simplicity of the proposal, showing that it has intellectually challenging complexities for both: teachers and the students. Finally, we exemplified how the model subsumes the proposal of other approaches that aim to develop critical thinking. At the end, the conclusions of this work are presented.

Keywords: educative model, critical thinking, critical thinking models.

Introducción

La aspiración natural del ser humano a superarse permitió, desde tiempos muy remotos, la aparición del hecho educativo y con el paso del tiempo, la formalización de los diversos modos de concretar la educación dio paso a lo que hoy en día conocemos como “Modelos Educativos”.

Iniciamos este trabajo con una breve definición sobre el concepto de sistema y modelo educativo, con el fin de aclarar ambos conceptos que, por su estrecha relación, algunas veces pudieran confundirse. Para establecer bases de análisis pertinentes se sintetizan las características de los modelos educativos, se presenta un resumen de la evolución de éstos en el mundo y en México, considerando ciertos factores y objetivos del contexto social que determinan sus diseños.

Posteriormente, se reflexionan y analizan aspectos del nuevo modelo educativo propuesto para México como producto de la Reforma Educativa que se publicó en febrero del 2013, la cual, entre sus cambios, propone un nuevo diseño curricular para la educación obligatoria (tramo desde preescolar hasta media superior). El análisis gira en torno a cómo posibilitar el desarrollo del pen-

samiento crítico en los educandos, mismo que es rasgo del perfil de egreso de la nueva curricula.

Más adelante, la parte sustantiva se ciñe a argumentar la importancia de desarrollar el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, a presentar lo complejo que resulta realizarlo. Se contrastan modelos y estrategias de diversos autores como: Paul y Elder (2003), Cottrell (1999) Bell (1995) y Moon (2008). De esta comparación se genera la propuesta de este trabajo.

Desarrollo

Sistema y modelo educativo son términos estrechamente unidos y a veces causan confusión o duda con respecto a la diferencia que los define. Con la finalidad de aclarar la concepción de dichos términos, en el terreno educativo, se presentan a continuación sus definiciones:

Sistema Educativo: De acuerdo a la Real Academia Española (RAE), un sistema, en general, es un conjunto estructurado de unidades relacionadas entre sí, que se definen por oposición. Transfiriendo este concepto al sector educativo, el sistema educativo son todas las unidades interrelacionadas que en conjunto definen las formas de educar

en un país. Posee una organización estructurada propia que, sustentada en un marco normativo, le permite diseñar un currículum determinado.

El sistema educativo se integra de diversas instituciones y medios sociales que tienen influencia notable en el ámbito educativo. Su finalidad es organizar la educación formal en sus diversos niveles (Sánchez, 2013:28).

En el caso de México, el Sistema Educativo nacional se integra de instituciones educativas formales diferenciadas, pero relacionadas entre sí, y funcionan bajo el mando de servidores públicos a cargo del erario federal o estatal. Normalmente al Sistema Educativo se le denomina Educación Pública. Lo que es indudable es que este sistema se permea de la identidad política-pedagógica de quienes están a cargo de las políticas públicas.

De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE) el sistema educativo mexicano se integra por:

- Los educandos y los educadores
- Las autoridades educativas
- Los planes, programas, métodos y materiales educativos
- Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados
- Las instituciones particulares con validez o reconocimiento oficial
- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía

Este sistema se organiza en seis niveles educativos: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior; así como educación especial, capacitación para el trabajo, educación para los adultos y educación indígena

El sistema educativo mexicano ha transitado por diversas fases a través del tiempo sus intenciones educativas se han visto impregnadas de los momentos históricos y políticos de la época.

Modelo Educativo: En lo que respecta al concepto modelo, la Real Academia Española (RAE)

lo define como un arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo.

El uso de modelos se deriva de las ciencias duras y, posteriormente, para poder explicar las situaciones complejas que son parte del mundo social, también se usan modelos. Es así como los modelos educativos son resultado del contexto social que se nutre de aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos, antropológicos, económicos y políticos. Para orientar un modelo educativo, su centro y visión deben ser el ser humano y su formación.

Para Sánchez, el modelo educativo debe contener un patrón conceptual que esquematice de forma clara y sintética los elementos y actores que son parte de la práctica educativa; así mismo, que pueda orientar a los docentes –y a todos los actores involucrados en el hecho educativo– a construir el proceso de enseñanza y de aprendizaje con un sentido social en la formación del alumnado, valiéndose de cierto enfoque pedagógico que pueda responder a las necesidades del educando y del mundo en que se desenvuelve (2013:31).

Para Melchor (Ctd. por Sánchez:31) los modelos educativos son las formas concretas en que las instituciones conciben a la realidad, al conocimiento y a lo que desean alcanzar; posibilitan los planes y programas de desarrollo de un país manifestados en sus políticas y se orientan por organismos internacionales.

Según Aguilar Cerón (Ctd. Por Sánchez:31) el modelo educativo consiste en la organización dinámica de la educabilidad del individuo y la sociedad en función de sus relaciones; debe determinar las pautas, los fines, los sujetos y los medios que participan en el proceso educativo, así como detallar de qué modo se deben alcanzar las metas.

Caracterización de los modelos educativos:

Aunque existen una gran variedad de modelos educativos en los diversos países, todos aspiran

a alcanzar metas que incidan en la mejora de los individuos. De acuerdo a Sánchez los siguientes elementos son las características que hacen las similitudes y diferencias entre los diversos modelos educativos (2013:33):

- La historia educativa del país de origen
- La corriente pedagógica del autor(es) que sustenta(n) el modelo
- El modelo ideológico y político del país
- Los contenidos programáticos
- La inclusión religiosa
- El enfoque teórico
- Cómo se orienta hacia grupos especiales
- Los valores y formas de vida de la población
- La ideología social
- La organización y estructura educativa
- Por las reformas educativas y otros modelos que han sido exitosos en otros países

Breve historia de los modelos educativos en el mundo: factores y objetivos que determinan su diseño

El breve recuento histórico que se presenta a continuación se fundamenta en el texto Los modelos educativos en el mundo de Sánchez (2013:35-68).

Los modelos educativos a través del tiempo marcaron diferencias y resultados diversos en las

sociedades, claro, de acuerdo al modelo que implementaron. Hablar de ellos no es referirse al surgimiento de la escuela formal en el siglo XIII, sus antecedentes datan de mucho tiempo atrás.

Puede situarse el surgimiento de diversos modelos educativos más de dos mil años atrás, en las antiguas culturas, como la china, egipcia, griega y romana. Por ejemplo, China estableció modelos de educación selectiva. Egipto buscó fortalecer al Estado y que los poderosos conservaran sus privilegios. Los griegos tuvieron como fines conservar el bienestar del gobierno a través de la formación de políticos y filósofos, y los romanos establecieron una política educativa que mejorara el Estado.

Estos sistemas y modelos educativos antiguos se impregnaban de la ideología imperante del momento, de la visión de progreso, de los objetivos de los gobiernos, de los valores de las personas; así como del concepto de educación de la época. Esto mismo sucede hoy en día con los modelos educativos, que también responden a factores y objetivos del momento histórico que se vive, así como de la ideología prevaleciente.

En este sentido, a continuación, se presentan dos cuadros; uno indica los factores y otro los objetivos que han influenciado el diseño de los modelos educativos en los diversos periodos de la historia: Edad Antigua (A), Edad Media (M), el Renacimiento y la Edad Moderna (RM) y la Época Contemporánea(C).

Cuadro 1

Elaborado con base en elementos tomados del texto: Los modelos educativos en el mundo. (Sánchez 2013: 65-68 y 114)

FACTORES INFLUENCIA PARA EL DISEÑO DE MODELOS EDUCATIVOS	A	M	RM	C
• LA IDEOLOGÍA IMPERANTE	*	*	*	*
• EL DOMINIO DE UN REINO	*			
• GOBIERNO Y PODER	*	*	*	
• SELECCIÓN PARA GOBERNAR	*			
• DOMINIO DE LAS ÉLITES	*			
• EL NACIMIENTO DEL SABER FUNDAMENTADO	*			
• LA RELIGIÓN COMO BASE DE LA EDUCACIÓN	*	*		
• DOMINIO CULTURAL	*			
• NECESIDAD DE MANO DE OBRA	*	*		
• RESTRICCIÓN EN LA EDUCACIÓN PARA HOMBRES Y MUJERES	*			
• IMPERIALISMO		*		
• DOMINIO CULTURAL		*	*	
• EL PROGRESO DEL ESTADO		*	*	
• EL PODER RELIGIOSO		*	*	
• CORRELACIÓN RELIGIÓN Y CIENCIA		*		
• FORTALECIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL			*	
• CAMBIO EN LA VISIÓN DEL GÉNERO			*	
• CAPITALISMO, SOCIALISMOS, COMUNISMO				*
• NEOLIBERALISMO				*
• NECESIDADES DEL MERCADO				*
• ACUERDOS MULTILATERALES				*
• VISIÓN DE LA NUEVA ESCUELA				*
• COMPETENCIA GLOBAL				*

Cuadro 2

Elaborado con base en elementos tomados del texto: Los modelos educativos en el mundo. (Sánchez 2013: 65-68 y 114)

Objetivos de Influencia para el diseño de Modelos Educativos	A	M	RM	C
• Mantener el estatus social	*	*		
• Mantener la dominación territorial	*			
• Formar mejores gobernantes	*			
• Formación de profesores	*			
• Sostenimiento de una estirpe	*			
• Fundamentación de la razón	*			
• Construir bases democráticas y leyes	*			
• Dominio de la religión católica	*	*		
• Formación y limitación de la población de nivel socioeconómico bajo	*	*		
• Sostenimiento del gobierno y clase dominante	*	*	*	
• Formación artesanal y de servicio	*			
• La dominación ideológica		*		
• Humanismo		*	*	
• Mejoramiento de la vida comunitaria			*	
• Desarrollo de la nación			*	
• Valorar y desarrollar el conocimiento científico			*	
• Fortalecimiento de la cultura			*	
• Progreso educativo			*	
• Educación de masas			*	
• Libertad para estudiar			*	
• Competencias profesionales				*
• Heterogeneidad y homogeneidad educativa				*
• Crecimiento económico y social				*
• Construcción del estado moderno				*
• Competitividad				*
• Formación del capital humano				*
• Globalización de la educación				*
• Libertad de elegir el estudio y la profesión				*
• Calidad				*
• Humanismo - Individualismo				*
• Constructivismo y competencias para la vida				*
• Desarrollo tecnológico y científico				*
• Evaluación mundial				*

Como puede deducirse de los cuadros anteriores, la ideología imperante es un factor determinante en los diseños de modelos educativos a través de todas las épocas.

De igual forma, están presentes en el nuevo modelo educativo en México factores como el neoliberalismo, la visión de una nueva escuela, los acuerdos multilaterales y la globalización; así como lograr objetivos asociados a calidad educativa, humanismo, uso de la tecnología, evaluaciones internacionales y enfoque teórico del constructivismo.

Síntesis de la Historia de los Modelos Educativos en México

En el México antiguo el modelo educativo que imperaba distinguía dos propósitos formativos de los estudiantes: educar a aquellos que ocuparían cargos públicos y eran hijos de los señores nobles y principales, quienes acudían al calmécac a estudiar sobre retórica, religión, buen gobierno, justicia y el juego de pelota. Por otra parte, al Tepochcalli acudían a formarse para la guerra y los trabajos rudos. Aprendía a labrar la tierra y religión (Sánchez 2013:52-4).

Al llegar los españoles y conquistar el actual territorio mexicano, época que duró desde 1492 y hasta el primer cuarto del siglo XIX, trajeron consigo también sus ideologías educativas. Con el apoyo de frailes dominicanos, franciscanos, agustinos y jesuitas; España comienza la evangelización y enseñanza a los indígenas, con notables tintes religiosos. La Corona Española estableció modelos educativos cuyo objetivo primordial era formar funcionarios de gobierno, sacerdotes y profesores (acudían sólo españoles a estos centros educativos) (Sánchez 2013:55-61).

En México se pueden citar de manera general tres grandes modelos: El ilustrado, que data del México independiente y hasta la revolución; el modelo revolucionario que va de la revolución de 1910 hasta los años ochenta y posteriores; y el mo-

delo modernizador que es el imperante hasta hoy en día. Cabe señalar que este modelo modernizador desde sus inicios, ha tenido reformas, cambios curriculares y normativos. En muchos países latinoamericanos esto se debe al papel clave que juegan los organismos internacionales y organizaciones que otorgan recursos para la educación (Sánchez 2013:148).

Las principales áreas que el modelo educativo modernizador atiende son: la calidad y equidad, los problemas curriculares, el perfeccionamiento docente, la gestión y la evaluación de los aprendizajes (Sánchez 2013:120).

La Reforma Educativa en México (2013): Un nuevo modelo educativo

En este sentido y como parte de una reforma estructural a la educación, el Ejecutivo Federal propone una Reforma Educativa, la cual es aprobada y publicada en el Diario Oficial (DOF) el 23 de febrero del 2013. Dicha reforma modifica el artículo 3º y 73º constitucional, y con dichos cambios se originan en cascada otras transformaciones.

El propósito esencial de la reforma educativa (RE) se asocia a atender la demanda social de una mejor educación y transformar las relaciones que se viven entre los diversos actores del sistema educativo, manifiestadas en tres objetivos:

- Mejora de la calidad educativa a través de la profesionalización docente, mejores instalaciones, uso de las tecnologías y la comunicación, evaluación periódica a todos los componentes del sistema.
- Reducir la desigualdad con programas que atiendan a la población vulnerable, marginada y de educación especial.
- El involucramiento de los padres de familia y la sociedad en general.

A fin de dar cumplimiento al logro de los citados objetivos se publicaron dos nuevas leyes

reglamentarias¹ y se reformó la Ley General de Educación². Como consecuencia de estos cambios normativos se diseñó un Nuevo Modelo Educativo para México con las siguientes directrices (Resumen Ejecutivo: 1-2):

- Planteamiento de una nueva curricula para educación básica y media superior
- Enfocar a la escuela como el eje central del sistema educativo
- Formación y desarrollo profesional docente
- Inclusión y equidad
- La gobernanza del sistema educativo

En el presente artículo, únicamente se hará referencia a dos de estos planteamientos: lo relativo a algunos aspectos curriculares y la formación y desarrollo profesional docente.

El perfil de egreso de la educación obligatoria en México es la concepción de los mexicanos que se quieren formar y se manifiesta en rasgos, mismos que se han organizado en ámbitos:

La concepción de los mexicanos que queremos formar se traduce en la definición de rasgos que los estudiantes han de lograr progresivamente.... En el entendido de que los aprendi-

zajes que logre un alumno en un nivel educativo serán el fundamento de los aprendizajes que logre en el siguiente, esta progresión de aprendizajes estructura el perfil de egreso de la educación obligatoria. (SEP: 20-1)

Los ámbitos del perfil de egreso son:

1. Lenguaje y comunicación
2. Pensamiento matemático
3. Exploración y comprensión del mundo natural y social
4. Pensamiento crítico y solución de problemas
5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
6. Colaboración y trabajo en equipo
7. Convivencia y ciudadanía
8. Apreciación y expresión artísticas
9. Atención al cuerpo y la salud
10. Cuidado del medioambiente
11. Habilidades digitales

De manera específica, centrándose en el ámbito 4 relativo al Pensamiento Crítico y Solución de Problemas, se espera desarrollar los siguientes rasgos a lo largo de la educación obligatoria:

NIVEL EDUCATIVO	RASGOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
PREESCOLAR	Tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender, conocer su entorno; solucionar problemas sencillos y expresar cuáles pasos siguió para hacerlo.
PRIMARIA	Resuelve problemas aplicando estrategias diversas: observa, analiza, reflexiona y planea con orden. Obtiene evidencias que apoyan la solución que propone. Explica sus procesos de pensamiento.

¹ Se publicaron las siguientes leyes reglamentarias: Ley General del Servicio Profesional Docente que norma el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación básica y media superior, y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

² En cumplimiento del artículo 12º transitorio de la Ley General de Educación

NIVEL EDUCATIVO	RASGOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
SECUNDARIA	Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento y evalúa su efectividad.
MEDIA SUPERIOR	Utiliza el pensamiento lógico matemático, así como el método de las ciencias para analizar y cuestionar críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos, resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla innovaciones. Así mismo, se adapta a entornos cambiantes.

Cuadro conformado con información presentada en Plan y Programas de estudio: Libro de aprendizajes claves para la educación Integral, editado por SEP p.21-22

De los rasgos presentados en la tabla, se desprende que la propuesta para desarrollar el pensamiento crítico es gradual y progresiva en todo el trayecto, desde preescolar hasta la educación media superior. Propone iniciar con las habilidades básicas del pensamiento como la observación, para posteriormente, incidir en habilidades superiores como la evaluación.

¿Es necesario fomentar el pensamiento crítico en el ámbito escolar?

La pregunta anterior se relaciona a la pregunta planteada por la UNESCO: ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Apoyándose en Wagner (2010: 4), la UNESCO establece que se deben fomentar siete habilidades básicas para el ciudadano del siglo XXI. Estas permitirán tener preparación para la vida, el trabajo y la convivencia social:

- Pensamiento crítico y resolución de problemas;
- Colaboración y liderazgo;
- Agilidad y adaptabilidad;
- Iniciativa y espíritu empresarial;
- Comunicación oral y escrita eficaz;
- Acceso a la información y análisis de la misma;
- Curiosidad e imaginación.

Como puede percibirse de la lista anterior, ya no son únicamente las matemáticas y el lenguaje elementos clave para tener éxito. Se han establecido habilidades genéricas, habilidades para la vida, que los profesionales del siglo XXI deben poseer. El pensamiento crítico es definitivamente una habilidad sustantiva a grado tal que, entre los especialistas en educación, hay un consenso en la necesidad de impulsarlo (Ananiadou y Claro, 2009; Gardner y Mucinskas, 2013; Redecker et al., 2011; Paul y Elder 2003, entre otros). El disenso comienza en la conceptualización de éste y en cómo hacer para fomentar esa habilidad indispensable en el ser humano.

Luna Scott (2015:5) define el pensamiento crítico como un conjunto de competencias funcionales esenciales para el éxito en el ámbito laboral: capacidad de reflexión activa e investigadora; acceso a la información, su análisis y su síntesis. Al igual que Redecker et al., (2011); y Paul y Elder (2003); entre varios otros, considera que el pensamiento crítico puede enseñarse, practicarse y dominarse. Luego añade que “el pensamiento crítico se vale de otras competencias, como la comunicación, la alfabetización informacional y la habilidad para examinar, analizar, interpretar y evaluar los datos empíricos”.

En la cita anterior consideramos que hay una imprecisión: el pensamiento crítico, más que va-

larse de otras competencias, es el generador de ellas. Por ejemplo, es el ingrediente que mejora nuestras habilidades de comunicación: Si no piensas bien, es poco probable que hables bien, si no piensas bien es poco probable que tu escritura sea aceptable. El pensamiento de calidad es indispensable para examinar, analizar, interpretar y evaluar críticamente.

Así, consideramos que el desarrollo de las habilidades de pensamiento debe ser central en todos los niveles escolares. Nosotros colocamos el pensamiento crítico y creativo como la base de la construcción de los distintos saberes humanos: para resolver problemas hay que emplear adecuadamente nuestras habilidades de pensamiento crítico y creativo. Pensar es nuestra habilidad y herramienta principal para solucionar problemas (aunado a algún saber específico y especializado adquirido a través del pensamiento mismo, por ejemplo, las matemáticas. La colaboración y el liderazgo sin el desarrollo de las habilidades del pensamiento difícilmente pueden llegar a altos niveles de desempeño.

Una propuesta para fomentar las habilidades de pensamiento en el ámbito escolar

Sugerimos que se debe partir de un modelo que sirva como base y que se vaya expandiendo en sus modos de aplicación. Un modelo que puede ser pertinente adoptar y adaptar a nuestras condiciones culturales, sociales y educativas es el propuesto por Paul y Elder (2003). Este modelo educativo y de enseñanza enfoca el análisis, la evaluación y la práctica de virtudes intelectuales para mejorar las habilidades del pensamiento.

Para analizar el pensamiento se sugieren 8 elementos: el propósito, la pregunta esencial, la información, la interpretación e inferencia; los conceptos clave, los supuestos, las implicaciones y consecuencias; y el punto de vista. Para evaluar el pensamiento se sugieren los siguientes estándares

de evaluación: claridad, veracidad, precisión, relevancia, profundidad, lógica, completitud. Las destrezas o virtudes intelectuales que se promueven son las siguientes: humildad, entereza, empatía, autonomía, integridad, perseverancia, confianza e imparcialidad. Se asume que el desarrollo de estas destrezas intelectuales, aunado a los elementos del pensamiento y los estándares de evaluación, impulsan el pensamiento crítico.

Sin embargo, el análisis y la evaluación no son las únicas actividades cognitivas que el alumno debe dominar: el contenido, además de analizarse y evaluarse por el pensamiento, debe explicarse, organizarse, descubrirse, aprenderse, modificarse, aplicarse, sintetizarse; interpretarse, cuestionarse, describirse, ilustrarse; verificarse, compararse, ampliarse, ejemplificarse; entre otras posibles. Así, un modelo educativo y de enseñanza debe integrar estas y otras actividades del pensamiento que se consideren centrales en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cada una de las actividades cognitivas anteriores se asocia a otras actividades relacionadas, es decir, están asociadas a otras competencias que el alumno debe desarrollar. En ellas está la habilidad de pensamiento crítico. Tres ejemplos: Explicar, implicaría trabajar con la paráfrasis, orden de presentación de ideas, tipos de discursos... se asocia con la habilidad de comunicación oral y escrita. Organizar, implicaría trabajar con clasificaciones, mapas conceptuales... se asocia con la habilidad para organizar los saberes. Descubrir, implicaría trabajar con preguntas clave, maneras de aproximarse a la investigación... se asocia con la habilidad de pensamiento creativo.

A pesar del aparente reduccionismo (ocho elementos del pensamiento, ocho virtudes intelectuales, ocho estándares de evaluación) que promueve analizar y evaluar el pensamiento, tenemos que el modelo de Paul y Elder involucra explícitamente otras actividades: explicar el pensamiento se trabaja directamente en el estándar de la claridad, que requiere que el alumno demuestre su com-

prensión a través de cuatro actividades básicas: la paráfrasis, la ejemplificación, la ilustración y la ampliación del pensamiento.

Así, el modelo tiene complejidades a grado tal que sería necesario distribuir la carga de trabajo a lo largo de varios años, adaptando a los diversos grados de enseñanza los contenidos. Para ejemplificar las complejidades, tomemos el caso de un elemento del pensamiento: los conceptos clave.

De los elementos del pensamiento, trabajar con conceptos clave puede ser muy complejo. Puede ir desde la aparentemente simple identificación de ellos, hasta operaciones más abstractas y retadoras como la definición, entre otras. Gracias a los conceptos realizamos operaciones cognitivas básicas, pero fundamentales, como la clasificación, la definición, la inferencia, la presuposición. A través de ellos podemos establecer condiciones necesarias o suficientes y relaciones de diverso tipo, como las comparaciones. Por ello, en cada materia debe impulsarse alguna vertiente asociada a los conceptos, reflexionarla y ejercitarla a fin de que el alumno mejore sus habilidades en el manejo conceptual de los términos relevantes en estudio.

El concepto como instrumento de descripción, clasificación y definición.

Enfoquemos ahora la descripción y la clasificación. Si pensamos en ambos términos veremos que están estrechamente relacionados. Si describimos un hombre como cazador de cocodrilos, lo clasificamos como cazador de cocodrilos, si describimos a un animal como venenoso, lo clasificamos como venenoso. A la inversa la relación también se da: si clasificamos a un animal como vertebrado, lo describimos como vertebrado, si clasificamos a un hombre como arriesgado, lo describimos como arriesgado. Así, describir y clasificar son parte de un mismo proceso cognitivo, son parte de una habilidad de pensamiento que conviene desarrollar.

Pero, ¿en qué nivel escolar y con qué tipo de materiales se debe iniciar el desarrollo explícito de estas habilidades? Hacer descripciones y agrupaciones significativas no siempre es fácil. Se re-

quiere de conocimiento e interés. Los humanos tendemos a clasificar las cosas de nuestro entorno de acuerdo al grado de interés: un zoólogo seguramente será muy cuidadoso en la clasificación de reptiles: boas, víboras de cascabel, coralillos, cocodrilos, caimanes, etc., y quizá no le interese una clasificación detallada de lo que esos animales pueden comer. Sin embargo, para la persona que alimenta los animales, quizá la clasificación más importante será dividir a esos animales en peligrosos y no peligrosos. Además, si quiere cumplir bien con su trabajo, será más cuidadoso en la clasificación de la comida que tenga que darles a los animales del zoológico: pasto, carnes rojas, pescado, maíz, arroz, etc.

Esas habilidades deben ser más refinadas al hablar de ciencia. La clasificación puede responder aquí a criterios prácticos y/o teóricos. Un criterio práctico, por ejemplo, es el que lleva al investigador a clasificar los artículos que lee de acuerdo a temáticas. Esto le permite ubicar con rapidez aquella información que es relevante para su trabajo.

Los criterios teóricos de la clasificación surgen del propósito que tiene el científico o el investigador para establecer leyes que explican los hechos estudiados y de las relaciones causales que existen entre ellos (Copi y Cohen 2007): Como puede imaginarse, esto requiere una comprensión más profunda de sus interrelaciones, de sus propiedades, de sus semejanzas y de sus diferencias.

Pensemos que una clasificación superficial pondría como carnívoros al zopilote y al león. Sin embargo, un conocimiento más profundo de las características de ambos nos llevaría a separarlos entre aves y mamíferos. Como el conocimiento en ciencia no es dogmático y tiende a cambiar con el tiempo, un nuevo conocimiento podría llevar a nuevas clasificaciones más significativas. Podemos afirmar con seguridad que en ciencia clasificar implica hipotetizar sobre características comunes, implica también tener la habilidad suficiente para establecer leyes causales y descubrir interrelacio-

nes entre los elementos de la clasificación. Una buena clasificación es selectiva: únicamente toma elementos significativos o relevantes e ignora elementos triviales.

Por otra parte, la definición está interrelacionada de manera muy estrecha con la clasificación. En la medida en que tenemos definiciones claras, podemos saber si un elemento forma parte de una clasificación o no. Por ejemplo, la exclusión de Plutón como un planeta del sistema solar requirió tener bases claras para tomar la decisión de considerarlo como un planeta o no. Así, una discusión científica requirió de una definición que permitió tomar una decisión y llevó a modificar nuestra concepción del sistema solar. La definición de planeta que se dio es la siguiente, consta de varios rasgos esenciales³: Un planeta es un cuerpo celeste que:

(a) gira alrededor de una estrella (el Sol para los planetas del Sistema solar) (b) tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asuma una forma de equilibrio hidrostático (forma prácticamente esférica) (c) que haya despejado la zona local de su órbita.

Podemos imaginar que las discusiones debieron ser intensas antes de que la Unión Astronómica internacional decidiera adoptarla. La carencia de una definición estándar tiende a provocar, en ciencia, debates que no siempre son fáciles de conciliar y la definición de un concepto generalmente influye en la definición de otros conceptos interrelacionados. Las definiciones tienden a modificar la manera en que abordamos los problemas en ciencia y la manera en que construimos nuestro conocimiento. Así, desde la fecha de la adopción del concepto, a un niño se le enseñará y sabrá que nuestro Sistema Solar consta exclusivamente de ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Una vez que hemos visto la importancia de las definiciones en ciencia, conviene entonces pre-

guntarnos: ¿cómo la trabajaremos en los distintos niveles escolares? Esto se asocia a otras preguntas trascendentes: ¿Qué características tiene una buena definición?, ¿Cómo se hace una buena definición?, ¿Cómo podemos distinguir una definición aceptable de una definición inaceptable?, ¿Qué tipo de definiciones tenemos? El mundo de las definiciones es amplio. Una clasificación puede enfocarse: la definición estipulativa, lexicográfica, explicativa, teórica, persuasiva. Otra podría dividirlas entre definiciones extensionales e intensionales. O tal vez convendría exponerlas como definición denotativa, connotativa, subjetiva, objetiva, convencional, sinónima, operacional y por género y diferencia. Se requiere mucho trabajo para planificar y adaptar a las necesidades del educando el trabajo con conceptos.

Y así como debemos planificar y adaptar el trabajo con conceptos, debemos evaluar el modelo de Paul y Elder (2003) con respecto a otras propuestas de trabajo. Moon (2008:35) sintetiza algunas aproximaciones al pensamiento crítico. Muestra que algunas aproximaciones al pensamiento crítico se basan en procesos, componentes, destrezas y habilidades del pensamiento crítico. Nuestro análisis demuestra que la mayoría queda incluida en el tipo de propuesta lógico-filosófica de Paul y Elder (2003). A manera de ejemplo tomamos la siguiente lista de Cottrell (1999:188), quien afirma que el pensamiento crítico significa sopesar los argumentos a favor y en contra. Su lista de instrucciones es la siguiente:

1. **Identifique la línea de razonamiento**
2. **Evalúe críticamente la línea de razonamiento,**
3. **Cuestione las apariencias superficiales,**
4. **Identifique la evidencia en el texto,**
5. **Evalúe la evidencia,**
6. **Identifique las conclusiones del autor,**
7. **Evalúe si la evidencia apoya las conclusiones**

3 Definición dada en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta>

Dado que el modelo de enseñanza de Paul y Elder (2003) enfatiza el análisis lógico, los puntos 1, 2, 6 y 7 anteriores requieren del manejo de principios lógicos apegados al uso del lenguaje. El punto cuatro se trabaja como parte del análisis de la información. El punto 5 queda cubierto por los estándares de evaluación intelectuales. Y el 3 es un criterio explícito de evaluación: juzgar la profundidad de las ideas.

Este tipo de análisis se puede hacer con la propuesta de Bell (1995) y Fisher (2001). Ambas quedan abarcadas en gran medida por el modelo de Paul y Elder (2003). En sí, todas aquellas que apelan a la argumentación requieren del conocimiento de cuestiones lógicas. Y la mayoría de las aproximaciones apelan abiertamente a la argu-

mentación. Por ello es necesario que los docentes comprendan a cabalidad los alcances de la propuesta. Una capacitación constante, un seguimiento sistemático de la evolución de los procesos de enseñanza aprendizaje son necesarios también. Hace falta mucho por hacer.

Finalmente, debemos evaluar el modelo de Paul y Elder (2003) con respecto a las destrezas intelectuales que propone desarrollar. Por ejemplo, Delgado Luna et al (2010), en un taller para prevenir la violencia, consideran que, con las destrezas, ilustradas en el siguiente cuadro y contrastadas con las propuestas por Paul y Elder (2003), se puede construir un ambiente escolar cálido y seguro, y una elevada calidad de vida:

DESTREZAS INTELECTUALES PROPUESTAS POR PAUL Y ELDER (2003)	DESTREZAS INTELECTUALES PROPUESTAS POR DELGADO LUNA ET AL (2010)
HUMILDAD	RESPECTO
ENTEREZA	IGUALDAD
EMPATÍA	EQUIDAD
AUTONOMÍA	JUSTICIA
INTEGRIDAD	COOPERACIÓN
PERSEVERANCIA	SOLIDARIDAD
CONFIANZA EN LA RAZÓN	TOLERANCIA
IMPARCIALIDAD	RECIPROCIDAD

Las destrezas propuestas en el cuadro anterior tienden a presuponerse unas a otras. Por ejemplo, la imparcialidad presupone la igualdad y la equidad, ya que ser imparcial requiere tratar a hombres y mujeres por igual, dando su lugar a cada quien en función de sus méritos o condiciones. La cooperación presupone la empatía: si no se es empático a una causa (poniéndose en los zapatos de otra persona) difícilmente se cooperará. ¿Cuáles son las que se deben proponer abiertamente en un

modelo de pensamiento crítico? Y más importante todavía ¿Cómo lograr desarrollar este tipo de destrezas?

Reflexiones finales

No es suficiente que el modelo educativo señale únicamente el desarrollo del pensamiento crítico como un rasgo del perfil de egreso. Se requiere incluir en la curricula una asignatura que plantee

el desarrollo de las habilidades que conforman el pensamiento crítico. Éste debe trabajarse de manera progresiva, es decir, comenzar en los primeros niveles con habilidades básicas, hasta lograr el desarrollo de habilidades complejas o metacognitivas.

Se propone trabajar un programa sistemático y explícito para desarrollar las habilidades del pensamiento, considerando que los individuos presentan un progreso cognitivo gradual. La escala inicia con un pensador irreflexivo (cuando no se está consciente de cómo se piensa), continua con un pensador retado, principiante, practicante, avanzado y, por último, se tiene al pensador maestro (que se logra cuando el hábito de mejorar el pensamiento es parte de la naturaleza) (Paul y Elder 2003:23).

Implica también una amplia concepción y comprensión del término, de metodologías y estrategias para desarrollarlo; trabajo colegiado en las escuelas y el involucramiento de todos los actores en el sistema educativo.

Las investigaciones señalan que para poder enseñar pensamiento crítico el docente debe tener desarrollada esta habilidad y, además, ser competente en su enseñanza, por lo que conviene establecer políticas de formación inicial y continua que consideren ambos aspectos: “La realidad es simplemente que los maestros serán capaces de fomentar el pensamiento crítico solo en la medida en que ellos mismos piensen críticamente” (Paul y Elder 2003:2).

No es suficiente para la formación docente la realización de cursos de actualización o talleres en los cuáles se aborde la temática superficialmente, sin impacto alguno en las prácticas didácticas. Lograr desarrollar competencias para la enseñanza del pensamiento crítico y avanzar para consolidarse como un pensador crítico no es asunto de solo un curso o taller, es un programa de formación de largo plazo que debe comenzar en la formación inicial del profesorado y ser permanente durante toda la vida laboral.

Conclusiones

En este trabajo se han presentado las definiciones de sistema y modelo educativo, así mismo, se han expuesto las caracterizaciones de los modelos educativos, los factores y objetivos que determinan sus diseños; se ha sintetizado su evolución histórica en el Mundo y en México.

Posteriormente, se abordaron los objetivos de la Reforma Educativa y las directrices del nuevo modelo educativo (siendo una de ellas un nuevo planteamiento curricular para la educación obligatoria). Se observó que uno de los ámbitos del perfil de egreso en la nueva curricula es el pensamiento crítico. Este concepto nos llevó a la reflexión de la necesidad de adaptar y adoptar un modelo de pensamiento crítico que, de manera transversal, esté presente en el modelo educativo.

La propuesta del modelo de Paul y Elder está implícita en los materiales educativos elaborados. Sin embargo, bajo la asunción de que la enseñanza del pensamiento crítico debe ser explícita, deben evidenciarse qué estándares de evaluación y qué elementos del pensamiento nos servirán de punto de partida para análisis y evaluaciones más fructíferas.

Consideramos que el modelo de Paul y Elder (2003) tiene la ventaja de enfocar apropiadamente tres aspectos primordiales en el desarrollo del pensamiento crítico: el análisis, la evaluación y el desarrollo de destrezas intelectuales.

Se requiere definir cómo adaptar a los diferentes grados escolares los aspectos de la habilidad de pensamiento crítico que se desarrollarán y establecer particularidades de otros modelos que servirán de refuerzo. Es indudable que el modelo necesita de complementos que enfoquen otras características asociadas a la habilidad de pensar. En breve, el ciudadano del siglo XXI tiene que saber cómo manejar apropiadamente su pensamiento.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

- Ananiadou, K. y Claro, M. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries. Documentos temáticos sobre educación de la OCDE, No. 41. París: OCDE. Consultado en agosto del 2018: [www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP\(2009\)20&doclanguage=en](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP(2009)20&doclanguage=en)
- Bell, J. (1995) *Evaluating Psychological Information*, Boston, Allyn and Bacon.
- Copi Irving y Carl Cohen. (2007). *Introducción a la lógica*. México, DF: Editorial Limusa.
- Cottrell, S. (1999) *The Study Skills Handbook*, Basingstoke, Macmillan
- Delgado Luna, Angelina et al. (2010). *Taller Convivencia escolar; una alternativa para prevenir la violencia*. Toluca, Estado de México.
- Diario Oficial de la Federación (DOF) consultado en línea: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/pdf/promulgacion_dof_26_02_13.pdf
- Fisher, A. (2001) *Critical Thinking, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press
- Gardner, H. & Mucinkas, D. (2013). *Educating for Good Work: From Research to Practice*. *British Journal of Educational Studies*. (pp. 1-18). London, UK: Routledge
- Ley General de Educación (LGE). Consultada en línea agosto 2018: http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-ob12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf
- Moon, Jennifer, (2004). *Critical Thinking An exploration of theory and practice*. Routledge. New York: USA
- Paul, Richard y Linda Elder (2003). *La mini-guía para el Pensamiento crítico. Conceptos y herramientas*. Consultado en línea en agosto del 2018: <https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-ConceptsandTools.pdf>
- Portal de la Reforma Educativa (RE). Resumen ejecutivo. Consultado en línea agosto del 2018: <http://reformas.gob.mx/reforma-educativa/que-es>
- Real Academia Española (RAE). Diccionario en Línea. Consultado en agosto del 2018: <http://www.rae.es/>
- Redecker, C.; Ala-Mutka, K.; Leendertse, M.; Punie, Y.; Gijssbers, G.; Kirschner, P.; Stoyanov, S.; y Hoogveld, B. 2011. *The Future of Learning: Preparing for Change*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea. Consultado en línea en agosto del 2018: <http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC66836.pdf> (consultado en agosto del 2018).

- Resumen ejecutivo del Nuevo Modelo Educativo. Consultado en línea agosto del 2018: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240629/1.-_Resumen_Ejecutivo__1_.pdf
- Sánchez Sánchez, Lilia Victoria. Los modelos educativos en el mundo. México: Editorial Trillas, 2013, impreso.
- Scott, C.L. (2015). El futuro del aprendizaje 2 ¿Qué tipo de aprendizaje se necesita en el siglo XXI? Investigación y Prospectiva en Educación UNESCO, París. Consultado en línea agosto del 2018: [Documentos de Trabajo ERF, No. 14]. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (SEP). Plan y Programas de estudio para la educación básica: Aprendizajes Claves. México, 2017
- Wagner, T. 2010. Overcoming The Global Achievement Gap. Cambridge, Massachusetts: Universidad de Harvard. Consultado en agosto del 2018: www.aypf.org/documents/Wagner%20Slides%20%20global%20achievement%20gap%20brief%205-10.pdf